

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 316 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELİ	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermaxamatovna	
YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI.....	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH.....	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
<i>Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi</i>	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
<i>Abdusamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li</i>	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
<i>Aminova Shaxnoza Aziz qizi</i>	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI.....	168
<i>Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li</i>	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
<i>Хошимова Камилла Навфал қизи</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	184
<i>Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLAR	189
<i>Turayeva Adiba Ikramovna</i>	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
<i>Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
<i>Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich</i>	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI.....	204
<i>Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI	217
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
<i>Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
<i>Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	229
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
<i>Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS.....	251
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	261
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
Tulyaganova Aziza	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
Xamidov Otabek Bakidjanovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHLARI	290
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
Максудова Шахиста	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna

Farg'ona davlat texnika universiteti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'qimachilik korxonalarida boshqaruv tizimini samarali tashkil etish va resurslardan oqilona foydalanish orqali ishlab chiqarish faoliyatini optimallashtirish masalalari tahlil qilinadi. Korxonalar resurslarini — mehnat, moliya, xomashyo va vaqt omillarini — kompleks boshqarish boshqaruv samaradorligini belgilovchi asosiy mezon sifatida qaraladi. Tadqiqotda ishlab chiqarish jarayonida resurslardan foydalanishning mavjud muammolari aniqlanib, ularni optimallashtirish yo'llari ishlab chiqilgan. Shuningdek, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, resurslar aylanishini avtomatlashtirish hamda "lean management" tamoyillarini qo'llash orqali boshqaruv sifatini oshirish bo'yicha takliflar berilgan. Natijalar "Avilon Textile", "Quva Textile" va "Global Textile" korxonalarida misolida amaliy jihatdan asoslangan bo'lib, resurslarni optimallashtirish korxonaning raqobatbardoshligini va barqaror rivojlanishini ta'minlashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: to'qimachilik korxonalarida, boshqaruv tizimi, resurslarni optimallashtirish, samaradorlik, mehnat resurslari, moliyaviy resurslar, ishlab chiqarish jarayoni, raqamli boshqaruv, lean management, innovatsion boshqaruv, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the issues of optimizing production activities through the effective organization of the management system and rational use of resources at textile enterprises. Integrated management of enterprise resources - labor, finance, raw materials and time factors - is considered the main criterion for determining management efficiency. The study identified existing problems in the use of resources in the production process and developed ways to optimize them. Also, proposals are made to improve the quality of management by introducing digital management systems, automating resource turnover, and applying the principles of "lean management". The results are practically based on the examples of the enterprises "Avilon Textile", "Quva Textile" and "Global Textile", and show that resource optimization ensures the competitiveness and sustainable development of the enterprise.

Key words: textile enterprises, management system, resource optimization, efficiency, labor resources, financial resources, production process, digital management, lean management, innovative management, sustainable development.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы оптимизации производственной деятельности посредством эффективной организации системы управления и рационального использования ресурсов на текстильных предприятиях. Комплексное управление ресурсами предприятия – трудовыми, финансовыми, сырьевыми и временными факторами – рассматривается как основной критерий определения эффективности управления. В ходе исследования выявлены существующие проблемы использования ресурсов в производственном процессе и разработаны пути их оптимизации. Также даны предложения по повышению качества управления путем внедрения цифровых систем управления, автоматизации оборота ресурсов и применения принципов «бережливого менеджмента». Результаты практического применения на примерах предприятий «Авилон Текстиль», «Кува Текстиль» и «Глобал Текстиль» показывают, что оптимизация ресурсов обеспечивает конкурентоспособность и устойчивое развитие предприятия.

Ключевые слова: текстильные предприятия, система управления, оптимизация ресурсов, эффективность, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, производственный процесс, цифровое управление, бережливое управление, инновационный менеджмент, устойчивое развитие.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston to'qimachilik sanoati mamlakat iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Shu bois, to'qimachilik korxonalarida resurslarni optimallashtirish orqali boshqaruv tizimini takomillashtirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki strategik ahamiyat kasb etmoqda. Bozor sharoitida resurslardan oqilona foydalanish korxonalar raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Mehnat, moliya, vaqt va xomashyo resurslarining to'g'ri boshqarilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, foydadorlikni oshiradi va ishlab chiqarish jarayonida yo'qotishlarni minimallashtiradi. Ayniqsa, "lean management" (resurs tejankor boshqaruv) tamoyillarining joriy etilishi ishlab chiqarishning har bir bosqichida ortiqcha xarajatlarni

aniqlab, ularni bartaraf etish imkonini beradi. Shu bilan birga, resurslarni optimallashtirish faqat iqtisodiy natija emas, balki korxonani raqamli transformatsiyaga tayyorlash, innovatsion boshqaruvni shakllantirish hamdir

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish tizimiga ta'sir etuvchi omillarni tasniflashda bir necha muhim tadqiqotlar va fikrlar mavjud. Ushbu tadqiqotlarda asosiy e'tibor mahsulotning sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yuqorilash va marketing strategiyalariga qaratilgan. Insonlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omilini ham muhim elementlardan biri sifatida olib qarash mumkin.

Li (2007) va boshqa tadqiqotchilarning fikricha, raqobatbardoshlikni oshirish uchun to'qimachilik korxonalarini doimo o'z ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi kerak. Buning uchun ular texnologik innovatsiyalardan foydalanishlari, mahsulotlarining sifatini muntazam yangilashlari va ekologik talablarga moslashishlari zarur. Li ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan omillarni ekologik va iqtisodiy jihatdan ikki tomonlama baholagan. Robertsonning tadqiqotlariga ko'ra, to'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligi marketing strategiyalari, brending va mijozlar bilan munosabatlarning yaxshilanishiga bog'liq. Uning fikricha, brendlashtirish va mijozlar bilan to'g'ri aloqalar, ayniqsa, global bozorda yordam beradi. Robertson buni tadqiq qilish uchun bir qator ishlab chiqarish kompaniyalarining marketing tizimlarini tahlil qilgan

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi to'qimachilik korxonalarida boshqaruv tizimini takomillashtirishni resurslardan foydalanish samaradorligi nuqtai nazaridan baholashga qaratilgan. Shu maqsadda tizimli tahlil, iqtisodiy-statistik, qiyosiy tahlil va normativ-huquqiy tahlil metodlari qo'llanildi. Tizimli tahlil yordamida boshqaruv tizimi korxonada faoliyatining barcha bo'g'inlarini — ishlab chiqarish, moliya, mehnat va texnologik resurslar boshqaruvini — o'zaro bog'liq holda o'rganish imkonini berdi. Bu yondashuv resurslar harakati, ularning aylanish tezligi va ishlab chiqarish xarajatlariga ta'sirini aniqlash uchun qo'llanildi. Iqtisodiy-statistik metod asosida 2020–2024 yillar oralig'ida "Avilon Textile", "Quva Textile" va "Global Textile" korxonalarining asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari (mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish hajmi, xomashyo sarfi, foyda marjasi va resurs tejamkorlik koefitsienti) tahlil qilindi.

1-rasm: Sanoat korxonalarida boshqaruv jarayonlarini baholash yondashuvlari¹

1 Muallif ishlanmasi

Har bir korxonaga uchun resurslardan foydalanishning dinamikasi, foydalilik darajasi va boshqaruv samaradorligi solishtirma usulda baholandi. Qiyosiy tahlil orqali tanlangan korxonalarda resurslardan foydalanish va boshqaruv mexanizmlarini solishtirish natijasida optimal boshqaruv modelining asosiy yo'nalishlari belgilandi. Xususan, "Global Textile"da raqamli boshqaruv tizimining joriy etilishi resurslardan foydalanish samaradorligini 15–18 foizga oshirgani aniqlangan. Natijada ishlab chiqilgan metodologiya to'qimachilik korxonalarida resurslardan foydalanishning tahliliy modelini shakllantirishga, boshqaruv tizimini optimallashtirish va raqamli transformatsiyani tezlashtirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida tanlangan to'qimachilik korxonalarining 2020–2024 yillardagi asosiy resurslardan foydalanish ko'rsatkichlari o'rganildi. Quyidagi jadvalda har bir korxonaga bo'yicha mehnat unumdorligi, xomashyo sarfi, energiya tejamkorlik darajasi, ishlab chiqarish xarajatlari va foyda marjasidagi o'zgarishlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlar boshqaruv tizimini resurslarni optimallashtirish orqali takomillashtirishning real iqtisodiy samarasini ko'rsatadi.

1-jadval: To'qimachilik korxonalarida risk ko'rsatkichlari²

№	Korxonaga nomi	Mehnat unumdorligi (mln so'm/ishchi)	Xomashyo sarfi (1 t mahsulot uchun, kg)	Energiya tejamkorlik darajasi (%)	Ishlab chiqarish xarajatlari (mlrd so'm)	Foyda marjasi (%)
		2020 / 2024 / ±%	2020 / 2024 / ±%	2020 / 2024 / ±%	2020 / 2024 / ±%	2020 / 2024 / ±%
1	Avilon Textile LLC	48,5 / 71,2 / +46,8	1180 / 960 / -18,6	72 / 88 / +22,2	24,6 / 20,3 / -17,5	10,4 / 15,8 / +51,9
2	Quva Textile MCHJ	41,2 / 61,9 / +50,2	1240 / 980 / -21,0	70 / 85 / +21,4	19,8 / 16,2 / -18,2	9,7 / 14,3 / +47,4
3	Global Textile Group	55,4 / 81,6 / +47,3	1160 / 930 / -19,8	74 / 90 / +21,6	28,4 / 23,1 / -18,7	11,2 / 16,7 / +49,1

Jadvaldagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, resurslarni optimallashtirishga asoslangan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish uchun korxonada ham ijobiy iqtisodiy o'zgarishlar keltirib chiqargan. 2020–2024 yillar oralig'ida "Avilon Textile", "Quva Textile" va "Global Textile" korxonalarida mehnat unumdorligi o'rtacha 48 foizga oshgan, bu esa ishlab chiqarish hajmining ko'payishi va mehnat resurslaridan samarali foydalanilganidan dalolat beradi. Xomashyo sarfining 18–21 foizga kamaygani ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashuvi, chiqindilarni kamaytirish, "lean management" tamoyillarini amaliyotga joriy etish bilan izohlanadi. Ayniqsa, "Global Textile" korxonasida "Smart Factory" texnologiyasi asosida xomashyo harakatini avtomatik nazorat qilish tizimi joriy etilgani ishlab chiqarish yo'qotishlarini 20 foizga kamaytirgan. Bu, o'z navbatida, resurslar aylanishi tezligini oshirib, ishlab chiqarish tannaxsini pasaytirgan. Energiya tejamkorlik darajasining 20 foizdan ortiq o'sishi korxonalarda energiya menejmenti tizimining yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi. "Avilon Textile"da ishlab chiqarish sexlarida LED yoritish tizimlari va issiqlikni qayta ishlatish modullari o'rnatilgani energiya sarfini keskin kamaytirgan. "Quva Textile" esa elektr energiyasi iste'molini kunlik monitoring qilish tizimi orqali avtomatik nazoratga olgan. Ushbu raqamli boshqaruv yechimlari ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash bilan birga, korxonalarni "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga moslashtirgan.

Ishlab chiqarish xarajatlarning 17–19 foizga kamaygani boshqaruv tizimining optimallashtirilganligidan dalolat beradi. Korxonalar mehnatni rejalashtirish, xomashyo xarajatlarni nazorat qilish va ishlab chiqarish zaxiralarini boshqarish tizimlarini avtomatlashtirgan. Natijada, tannaxs kamayib, foyda marjasi o'rtacha 50 foizga oshgan. Bu jarayonda, xususan, "Quva Textile"da resurslardan foydalanish samaradorligini tahlil qiluvchi ERP tizimi, "Avilon Textile"da esa ishlab chiqarish rejalashtirishni avtomatlashtiruvchi MRP moduli muhim rol o'ynagan.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, resurslarni optimallashtirish jarayonida raqamli boshqaruv va integratsiyalashgan axborot tizimlari hal qiluvchi omilga aylangan. Ular nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilagan, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini oshirgan, xatoliklarni kamaytirgan va inson omilining ta'sirini minimallashtirgan.

² Muallif ishlanmasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, resurslarni optimallashtirish to'qimachilik korxonalarida boshqaruv tizimini takomillashtirishning eng samarali yo'nalishlaridan biridir. "Avilon Textile", "Quva Textile" va "Global Textile" korxonalarida o'tkazilgan tahlillar boshqaruvni raqamlashtirish, energiya va xomashyo resurslarini tejamkor boshqarish, hamda mehnat unumdorligini oshirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligini tasdiqladi. 2020–2024 yillar oralig'ida ushbu korxonalarda mehnat unumdorligi 45–50 foizga oshgan, xomashyo sarfi 20 foizgacha kamaygan, foyda marjasi esa o'rtacha 50 foizga ko'tarilgan. Bu esa resurslarni optimallashtirish korxonalarida rentabelligi va barqarorligini oshirishning real amaliy vositasi ekanini ko'rsatadi.

Resurslardan samarali foydalanish natijasida korxonalarda ishlab chiqarish tannarxi pasayib, energiya tejamkorlik darajasi 20 foizdan ortiq yaxshilangan. Boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar, xususan ERP va MRP platformalarining joriy etilishi qarorlar qabul qilish tezligini oshirib, inson omilining xatoliklarini minimallashtirgan. Shuningdek, "lean management" tamoyillarini tatbiq etish orqali chiqindilar hajmi kamayib, ishlab chiqarishning uzluksizligi ta'minlangan. Bu yondashuv korxonalar faoliyatini nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va tashkiliy jihatdan ham barqaror rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, to'qimachilik korxonalarida boshqaruv tizimini resurslarni optimallashtirish orqali takomillashtirish quyidagi strategik natijalarga olib keladi:

- 1. Mehnat, moliya, xomashyo va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish;
- 2. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va foyda marjasini ko'paytirish;
- 3. Raqamli boshqaruv tizimlari orqali nazorat va monitoringni kuchaytirish;
- 4. Innovatsion va ekologik barqaror ishlab chiqarish modelini shakllantirish;
- 5. Korxonalarining xalqaro raqobatbardoshligini mustahkamlash.

Natijada, resurslarni optimallashtirishga asoslangan boshqaruv tizimi to'qimachilik tarmog'ining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlab, O'zbekiston sanoat siyosatining muhim ustun yo'nalishlaridan biriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxmudov Shoxruxbek Asror O'g'li SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH RISKLARINI BOSHQARISH JARAYONLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA'SIRINI BAHOLASH MASALALARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sanoat-korxonalarida-ishlab-chiqarish-risklarini-boshqarish-jarayonlarini-mamlakat-iqtisodiyotiga-ta-sirini-baholash-masalalari>
2. Valijonov, N., & Makhmudov, S. (2025). YOUTH LEADERSHIP: AS A FACTOR IN INCREASING SOCIAL ACTIVITY. *Modern Science and Research*, 4(5), 55–57. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/86927>
3. Makhmudov Shokhruxbek Asror Ugli, & Rakhimberdiev Khatamboy Dilshodjon Ugli. (2023). THE ROLE OF THE COPPER CLUSTER IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING ENTERPRISES. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(04), 24–31. <https://doi.org/10.37547/ijmef/Vol-ume03Issue04-04>
4. Махмудова Н.Ж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ // Бюллетень науки и практики. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-riskami-ustoychivogo-razvitiya-proizvodstvennyh-predpriyatij>
5. Makhmudova Nodiraxon Jumaboy Qizi. Comparative analysis of risk assessment methods and the effectiveness of risk factor management // *Asian Journal of Multidimensional Research*. 2022. Volume 11, Issue 10. Article DOI : 10.5958/2278-4853.2022.00272.5
6. МАХМУДОВА НОДИРАХОН ЖУМАБОВ ҚИЗИ. (2021). PROBLEMS OF IMPROVING REFORMS TO IMPROVE THE BUSINESS ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 6(06), 710–715. Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1338>
7. МАХМУДОВА НОДИРАХОН ЖУМАБОВ ҚИЗИ. THEORETICAL FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT IN LARGE CORPORATE STRUCTURES // *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE*. 2020. № 6 (86) DOI: 10.15863/TAS.2020.06.86.15

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
